

УДК : 618.15-008.87 :618.146-007.08

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И НОРМАЛИЗАЦИЯ МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА

Алиева Дилфуза Абдуллаевна

Доктор медицинский наук Проф.

Бобоева Айна Исмаиловна

базовый доктарант Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр здоровья матери и ребенка Ташкент, Узбекистан

Актуальность темы. Бактериальный вагиноз связан с изменением микрофлоры влагалища и характеризуется значительным уменьшением количества палочек Дедерлена (лактобактерий) во влагалищной микрофлоре или полным исчезновением и замещением факультативно-анаэробными микроорганизмами или гарднереллезом. В настоящее время бактериальный вагиноз называют вагинальным дисбактериозом, а не вагинальными инфекциями. Поскольку бактериальный вагиноз представляет собой инфекционный процесс во влагалище, его относят к воспалительным заболеваниям половых органов. Бактериальный вагиноз встречается у 21-33% женщин репродуктивного возраста.

Цель. С целью нормализации микрофлоры влагалища у женщин с CIN1 и бактериальным вагинозом проводят обследование Фемофлор-16.

Материал и методы. Проводилось в консультационном центре «Семья и брак» Республиканского специализированного центра здоровья матери и ребенка. В исследование были включены 120 женщин репродуктивного возраста 19-49 лет, основными жалобами которых были неприятный запах половых органов и обильные выделения. Этим женщинам были проведены 3-х точечный мазок, Фемофлор-16, расширенная кольпоскопия, цитологическое исследование, ПЦР, Бакпосев (Мальди Аппарат).

Полученные результаты. По результатам исследования у 28 из 44 женщин с CIN1 был бактериальный вагиноз. Фемофлор-16 — самая многочисленная микрофлора влагалищных проб. *M. hominis*, *Ureaplasma* и *Candida* — все микроорганизмы были

обнаружены в больших количествах. В результате лабораторных исследований выделены основные категории микрофлоры влагалища: нормоценоз, умеренный дисбиоз (анаэробный и аэробный) и острый дисбиоз (аэробный и анаэробный). В результате данного исследования анализа Фемофлор-16 видно, что *Corynebacterium/Mobiluncus* обнаружена в 3% результатов.

ВЫВОДЫ

По результатам наших исследований мы отметили, что бактериальный вагиноз встречается у 55-60 % женщин репродуктивного возраста. Важнейшим методом обследования в процессе диагностики бактериального вагиноза является анализ Фемофлор-16, позволяющий точно диагностировать флору влагалища у женщин, норму лактобактерий, *Gardnerella vaginalis*, эубактерий, стрептококков, кандид, стафилококков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kira E.F. Modern approach on the selection of topical action drugs on the treatment of bacterial vaginosis // Obstetrics and gynecology. – 2012. – № 7. – P. 59-66.
2. Kudryavtseva L.V., Ilina E.N., Govorun V.M., Minaev V.I., Zaitseva S.V., Lipova E.V., Batkaev E.A. Bacterial vaginosis: A Handbook for physicians. – M.: N.p.f. «Liteh», 2003. – 56 p.
3. Kulakov V.I. Practical Gynecology: clinical lectures / ed. By Acad. Of RAMS Kulakov, prof. V.N. Prilepsky. – 4th ed, dop. – M.: MED-press. inform